

புறநானூற்றில் பகுத்தறிவுநோக்கில் சமத்துவம்

முனைவர் ச.இந்திரமேரி,

உதவிப்பேராசியர், தமிழ்த்துறை,

திருவள்ளூர் கலை மற்றும்மகளிர் அறிவியல் கல்லூரி, சூலப்புரம்.

மதுரை மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

Abstract :

Rationalism is a philosophy of self-awareness, a revivalist struggle for elimination of differences between people, and rationalism. On the basis of this term, while examining the Sangha literature parts, the feelings, characteristics, and dignity of the Tamil people are perceptible. The reason spoken by Sangha literature is to prepare man for an egalitarian life. Rational thoughts can be found in Sangha literature in songs that are not related to God and are not related to nature. This article highlights the fact that such rational thoughts lead a person to an egalitarian lifestyle.

Key Words : Sangam Literature - Ancient Tamil - puranaanooru

முன்னுரை

பகுத்தறிவுவாதம் என்பது சுயஅறிவு சார்ந்து இயங்குவது , மக்களுக்குள் ஏற்படும் வேறுபாடுகள் களையவேண்டும் என்றநோக்கில் மறுமலர்ச்சியைஏற்படுத்தியகொள்கைபோரட்டம் மற்றும் செயல் தத்துவம் பகுத்தறிவுவாதம் ஆகும். இவ்வாதத்தின் அடிப்படையில் சங்க இலக்கியப் பகுதிகளை ஆராய்கின்ற போது தமிழரின் தன்மான உணர்வுகள், பண்புகள் , மாண்புகள் வழியாக உணரத்தக்கனவாக உள்ளன.

சங்க இலக்கியங்கள் பேசும் பகுத்தறிவு மனிதனைச் சமத்துவமான வாழ்வுக்குப் பக்குவப்படுத்துவதாக அமைகின்றது. சங்க இலக்கியங்களில் கடவுள் சாராத , அந்தணர் இயல்பு சாராத பாடல்களில் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகள் காணமுடிகின்றது. ஒருமனிதனை இத்தகைய பகுத்தறிவுச்

சிந்தனைகள் தான் சமத்துவமான வாழ்க்கைமுறைக்கு உட்படுத்துகின்றது, என்பதனை இக்கட்டுரை புறநானூறு வழி எடுத்துரைப்பதாக அமைகின்றது.

வேறுபாடற்றசமத்துவசமுதாயம்

மக்களில் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் என்ற வேறுபாடு கிடையாது அனைவருமே ஒரே சமநிலையினர், சாதியால், செல்வத்தால், அதிகாரத்தால் மேம்பட்டவர்கள் எவரும் இல்லை என்ற அடிப்படைக் கருத்து பெரியார் உணர்த்திய பகுத்தறிவு கருத்தாகும். இக்கருத்தின் முன்னோடி இலக்கியமாகச் சங்க இலக்கியம் திகழ்கின்றது.

அந்தணர், அரசர், அனவர், இடையர், இயவர், உப்புவணிகள், உழவர், எய்ற்றியர், கடம்பர், கடைசியர், கம்மியர், களமர், கிணைஞர், கிணைமகள், குறவர், குறத்தியர், குறும்பர், கூத்தர், கொல்லர், கோசர், தச்சர், தடியர், தேதிப்பாகன், நுளையர், பரதலர், பறையர், பாடினி, பாணர், பாணிச்சி, புலையர், பொதுவிலைமகளிர், பொருநர், கடையர், மழவர், மறத்தியர், மறவர், யவனார், யாழ்ப்புலவர், வடவடுகர், வணிகர், வலைஞர், விலைப்பெண்டிர் வேடர், போன்றபலதொழில் பிரிவினர் சங்ககாலத்தில் இருந்ததாக உ.வே. சாமிநாதய்யர் குறிப்படுகின்றார். இருப்பினும் இத்தொழில் பிரிவினர்களையும் சமத்தன்மை உடையவராகக் கருதும் எண்ணம் இருந்தமைக்கான சான்றுப் பாடல் சங்கப்பாடல்களில் இருந்துள்ளன.

“யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர்;
தீதும் நன்றும் பிறர்தரவாரா;
நோதலும் தணிதலும் அலற்றோரன்ன;
சாதலும் புதுவதன்றே; வாழ்தல்
முறைவழிப் படுஉம் என்பதுதிறவோர்
குறட்சியில் தெளிந்ததன்; ஆகலின் மாட்சியிற்
பெரியோரைவியத்தலும் இலமே;

சிறியோரை இகழ்தம் அதனினும் இலமே” (புறம் 192)
என்றபாடலில் பெரியவர் சிறியவர் என்றுஎவரையும் ஏற்றுதலும்
தாழ்த்துதலும் இல்லைஎன்றசமத்துவம் குறிக்கப் பெற்றுள்ளது.

“தென் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி
வெண்குடைநிழற்றியஒருமைபோர்க்கும்,
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான்
கடுமாப் பார்க்கும் கல்லாஒருவற்கும்,
உண்பதுநாழிஉடுப்பவை இரண்டே;
பிறவும் எல்லாம் ஓரொக் கும்மே;
செல்வத்துப் பயனோதல்,
துய்ப்பேம் என்னேதப்புறபலவே. (புறம் 189)

அரசன் என்றாலும் வேடன் என்றாலும் இருவருக்கும் உண்பது நாழி
அளவு உணவு, உடுப்பவை - இரண்டு பகுதி ஆடைகள். மற்றவை எல்லாம்
ஒன்றே என்ற சமத்துவ நிலைப்பாட்டினை இப்பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது.

சங்க அகப்பாடல்களில் தலைவனும் தலைவியும் காதல் கொள்ளும்
நிலையில் எவ்விதமான சாதிப் பாகுப்பாடும் இடையீடு செய்யவில்லை,
தலைவனோ, தலைவியோ , தோழியோ மற்ற எப்பாத்திரமோ
சாதிஅடிப்படையில் காதல் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை
எடுத்துரைக்கவில்லை. களவு வழி வாராக்கற்பிலும் இது பார்க்கப்படவில்லை
என்பதை எண்ணும் நிலையில் சங்கச் சமுதாயம் சாதி வேறுபாடற்ற
சமத்துவ சமுதாயமாக இருந்தது என்பதனை அறிய முடிகின்றது.

“யாயும் ருயும் யாராகியரோ
எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்
யானும் நீயும் எவ்வழிஅறிவம்
செம்புலப் பெயல்நீர் போல
என்புடைநெஞ்சந் தாங்கலந் தனவே (குறுதொகை 40)

இவ்வகையில் சமத்துவசமுதாயத்தின் அடிப்படைக் கூறுக் சங்கச் சமுதாயத்தில் இருந்துள்ளன என்பதற்குக் குறுந்தொகையும் சான்றாக அமைகின்றது.

நல்லாட்சி நடத்த பகுத்தறிவு

நாட்டை ஆளுகின்ற அரசன் மக்களைத் துன்புறத்தாமல் வரிவசூல் செய்யவேண்டும். செங்கோல் வழுவாமல் ஆட்சிசெய்தான் மன்னன் என்றபெயர் சிறக்கவேண்டும் என்பதனை,

“தெண்கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி
வெண்குடைநிழற்றியஒருமையோர்க்கும்,
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சாள்
கடுமாப் பார்க்கும் கல்லாஒருவற்கும்,
உண்பதுநாழிஉடுப்பவை இரண்டே,
பிறவும் எல்லாம் ஓரொக் கும்மே: (புறம் 189)

அளவுடன் பொருள் , சொத்துக்களினைவைத்துக் கொண்டுபோதும் என்றமனப்பான்மையுடன் இருக்கவேண்டும். பிறருக்குஉதவிசெய்தல் வேண்டும். செல்வத்தின் பயன் என்பதுகொடுத்தல் என்பபடும். யாராக இருந்தாலும் உணவும் உடையும் எல்லோருக்கும் ஒன்றுதான். எனவே“உதவிசெய்துவாழவேண்டும்”எனஉணர்த்துகிறது. இப்பாடல் பொதுஉடமைக் கொள்கையின் தத்துவம் என்பதுஎல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கவேண்டும். மக்கள் அனைவரும் சமமானவர்கள் என்றதத்துவார்த்தஅடிப்படையினைவைத்துத்தான் பொதுஉடமைக் கொள்கைதொடங்கப்பட்டது.

தன்மானம்

மனிதன் யாராக இருந்தாலும் தமக்கு என்று தன்மானம் இருப்பது வழக்கமான ஒன்றுதான், உளவியல் அடிப்படையில் மனிதனை அவனது

நிலையிலிருந்து தாழ்த்துகின்ற பொழுது ஏற்படுவதாகும். தன்மானமானது தம்மை இழிவுபடுத்துகின்ற போதோ, தமக்கான ஒன்றினைப் பிறர் எடுத்துக் கொள்ள முயற்சித்தாலோ, தமக்கு உரிய மரியாதைத் தராமல் , தம்மைக் குறைத்து மதிப்பிடுகின்ற பொழுதோ இது வெளிப்படுவதாகும் இதனை,

“குழவி இறப்பினும் ஊன்தடிபிறப்பினும்
‘ஆள்அன்று’ என்றவாளில் தப்பார்
தொடர்ப்புருமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய
கேள்அல் கேளிர் வேளாண் சிறுபதம்
மதுகை இன்றிவயிற்றுத்தித் தனியத்
தாம்இரந்துஉண்ணும் அளவை
ஈன்மரோஇவ் வுலகத் தானே. (புறம் 74)

இப்பாடம் தன்மானச் சிறப்புடன் தமதுவீரத்தின் மரபினையும் குறிப்பிடுகின்றது. கணைக்கால் இரும்பொறை சிறையில் இருந்த பொழுது அவன் வெளிப்படுத்திய தன்மான உரையாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. குழந்தை இறந்து பிறந்தாலும் அதனைக் குழந்தை என்று எண்ணாமல் அதன் மார்பில் வாள் வைத்துக் காயம் ஏற்படுத்திய பின்பே புதைப்போம். அந்தக் காயமானது போரில் கலந்து கொண்டு ஏற்பட்ட விழுப்புண்ணாக நாங்கள் எண்ணிக் கொள்வோம்.

வீரம் என்பது சிறுகுழந்தைக்கும் இருக்கவேண்டும் என்ற கருத்து இதன்மூலம் வெளிப்படுகிறது. இத்தகைய வீரமரபில் இருந்து வந்த என்னை நாய் போன்று சங்கிலியால் கட்டிப் போட்டுதண்ணீர் குடிக்கச் சொல்கிறீர். இதனை நான் செய்தால் உலகத்தில் உள்ளோர் என்னை மதிப்பார்களா? என வினா தொடுத்துத் தன்னுடைய தன்மானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். தாம் அழித்தாலும் தம் இனத்தின் வீரம் , புகழ் , நிலைநிற்கவேண்டும் என்ற கருத்தினை இப்பாடல் உணர்த்துகிறது.

வருணப் பாகுபாடு மனிதனைக் கீழ்நிலைக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது அதன் வளர்ச்சியின் கடைசி நிலையாகச் சாதி என்னும் வித்து வேர்விட்டு வளர்ந்துள்ளது. இது மனிதனை மயக்கநிலை நோயாளியாகவே வைத்துள்ளது. இந்நிலையை வலியுறுத்துவதாகப் பாண்டியன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் பாடிய பாடல் அமைந்துள்ளது.

“ஒருகுடிப் பிறந்தபல்லோருள்ளும்
மூத்தோன் வருகஎன்னாதுஅவருள்
அறிவுடையயோனாறுஅரசும் செல்லும்
வேற்றுமைதெரிந்தநாற்பாலுள்ளும்
கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின்
மேற்பால் ஒருவனும் அலன்கட் படுமே” (புறம் 183)

ஏன்பது ஒரு குடியில் பிறந்தானாயினும் மூத்தோன் என்பதற்காக மதிக்காது அறிவுடையோனையே அரசனும் போற்றுவான். வருணப்பாகுப்பாட்டில் கீழ்க்குலத்தான் கல்வியில் வல்லவனாயின் மேற்குலத்தானும் குலம்பாராது அவனை சமத்துவமாய் மதிக்கவேண்டும் என்ற உண்மையான நிலைப்பாட்டினை இப்பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது.

முடிவுரை

இக்கட்டுரையில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட சான்றுகள் அடிப்படையில் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் பகுத்தறிவு வழியில் சமத்துவத்தைச் சிந்திக்க வைக்கிறது. மனிதவாழ்வியல் சிறப்பான முறையில் அமைத்தது, பக்குவம் பெற மேற்கண்ட கட்டுரைக் கருத்துக்கள் வழிகாட்டுகிறது.

மேற்கோள் நூல்கள்

1. புறநானூறு - புலவர் இரா. இளங்குமரன்(உரை)
2. பாட்டும் தொகையும், தொல்காப்பியமும் தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும் - ராஜகௌதமன், நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.

3. குறுந்தொகை - புலவர் இரா. இளங்குமரன்(உரை),